

**BOSHLANG'ICH TAYYORGARLIK BOSQICHIDAGI UZUNLIKKA
SAKROVCHILARNI INTERFAOL O'YINLAR ORQALI JISMONIY
TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISH**

Karimov Farrux Muxiddin o'g'li

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

katta o'qituvchisi

yengilatlet@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7462315>

***Annotatsiya.** Maqolada yosh uzunlikka sakrovchilarning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirishda maxsus o'yinlardan foydalanib, funktsional va asosiy jismoniy tayyorgarlikni oshirish, bellashuv ko'nikmalarini rivojlantirish, taktik fikrlashni yaxshilash, qiyin vaziyatlarda musoboqani olib borish qobiliyatini oshirish va an'anaviy bo'lmagan usullarni tezkorlik bilan amalga oshirish imkoniyatlarini rivojlantiradi usullari ko'rsatilgan.*

***Kalit so'zlar:** sport, boshlang'ich tayyorgarlik, ko'nikma, uzunlikka sakrash, o'yin vazifalari, muvofiqlashtirish, qobiliyat, texnik faoliyat.*

**РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ПРЫЖУКОВ В ДЛИНУ
НА НАЧАЛЬНОМ УРОВНЕ ПОДГОТОВКИ ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРАКТИВНЫХ
ИГР**

***Аннотация.** В статье описано использование специальных игр для повышения уровня общей и специальной физической подготовленности юных прыгунов в длину, для повышения функциональной и базовой физической подготовленности, развития соревновательных навыков, совершенствования тактического мышления, повышения способности соревноваться в сложных ситуациях, и показаны нетрадиционные методы, что развивает возможности быстрой реализации методов.*

***Ключевые слова:** спорт, начальная подготовка, мастерство, прыжок в длину, игровые задачи, координация, умение, техническая деятельность.*

**DEVELOPING THE PHYSICAL FITNESS OF LONG JUMPERS AT THE
BEGINNING TRAINING LEVEL THROUGH INTERACTIVE GAMES**

***Abstract.** The article describes the use of special games to increase the level of general and special physical fitness of young long jumpers, to increase functional and basic physical fitness, develop competition skills, improve tactical thinking, increase the ability to compete in difficult situations, and non-traditional methods are shown, which develops the possibilities of rapid implementation of the methods.*

***Key words:** sport, initial training, skill, long jump, game tasks, coordination, ability, technical activity.*

KIRISH

Zamonaviy sport uchun sportchilarning har tomonlama tayyorgarligi talablarini doimiy oshirib borish xarakterlidir. Bunday sharoitda yosh uzunlikka sakrovchilarning boshlang'ch tayyorgarlik bosqichida shug'illanuvchi uzunlikka sakrovchilarning texnik harakatlarining muvofiqlashtirish, chuqur o'rganish katta ahamiyatga ega.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Turli yoshdagi bolalarda jismoniy fazilatlar bir vaqtning o'zida hosil bo'lmaydi. Har bir sifatni rivojlantirish uchun uning eng katta o'sishiga erishish mumkin bo'lgan ba'zi sezgir davrlar mavjud. Ular qobiliyatining o'ziga xos xususiyatlariga ega va genetik jihatdan aniqlanadigan iqtidorining rivojlanish dasturiga ega. Kichik yoshdagi bolalarda turli xil vosita harakatlariga qiziqish sezilarli darajada oshadi. Raqobat tuyg'usining kuchayishi ularni yangi harakatlarni izlashga va ularni, ayniqsa, kutilmagan holatlarda tanish bo'lmagan narsalarni o'rganishga olib keladi. Har bir inson nafaqat yangi harakatlarni o'rganishga harakat qiladi, balki uni to'liq

egallashga harakat qiladi. Bu yoshda ular eng qiyin harakatlarni osongina muvaffaqiyatli o'zlashtirishlari mumkin. Maktab yoshidagilarning ya'ni 7-17 yoshdagilarni puxta tuzilgan dastur bilan shug'ullanadigan harakatlarda ta'lim olish uchun eng qulaydir, bu esa o'z navbatida texnik va taktik tayyorgarlikning shakllanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Hozirgi kunda koordinatsion qobiliyatlarni rivojlantirishning biologik asoslari mavjud bo'lib, ularning rivojlanishi ko'p vositalar yig'indisining shakllanishi asosida amalga oshiriladi. U bolalar va o'smirlarning vosita funksiyasini rivojlantirishda katta tengsizlikni aniqlashga muvaffaq bo'ladi. Yengil atletikai turli xil ekstrimal harakatlarga boy sport turi bo'lib, muayyan vazifa, kuch, vaqt va fazoviy parametrlar, muvofiqlashtirish murakkabligi va boshqalar bilan xarakterlanadi. Murakkab taktik va texnik harakatlar va majmualari, bir qator faoliyati doirasida ifodalaydi. 7-10 yoshli boshlang'ch tayyorgarlik bosqichidagi uzunlikka sakrovchilarning harakat qobiliyatini yuqori o'sish sur'atlarini qo'llab-quvvatlaydi.

Bu markaziy asab tizimining yuqori plastisitivligiga va harakatlarning ma'lum vaqt xususiyatlarini takomillashtirishda ifodalangan vosita analizatorining jadal rivojlanishiga yordam beradi. Bir qator mualliflarning fikriga ko'ra, uzunlikka sakrovchilarning jismoniy rivojlantirishni takomillashtirish turli darajadagi malakali sportchilarni tayyorlashning muhim bo'limlaridan biri sifatida qaralishi kerak. Shuning uchun, o'quv-mashg'ulot jarayonida jismoniy rivojlantirishni takomillashtirishga katta e'tibor berilishi kerak, uni sportchilarni tayyorlashning muhim bo'limlaridan biri sifatida ko'rib chiqish kerak.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Tadqiqotni nazariy rivojlantirish maqsadida, keyinchalik yosh uzunlikka sakrovchilarida sport sog'lomlashtirish va dastlabki bosqichlarda jismoniy rivojlantirishni shakllanishini dasturiy jihatdan metodik ta'minlash samaradorligini eksperimental tadqiqot jarayonida sinovdan o'tkazildi. O'rganish uch yil davomida 8 – 11 yoshli bolalar 2019 yildan 2022 yilgacha, unda 15 ta nazorat guruhi (ng) ishtirok etdi va 15-ta tajriba (tg) guruhlarini.

Tadqiqot Toshkent viloyati sport o'yinlari va yengil atletikaga ixtisoslashtirilgan sport maktabida amalga oshirildi. Nazorat guruhidagi uzunlikka sakrovchilar sportchilarga yengil atletika mashg'ulotlari bo'yicha taqdim etilgan dastur bo'yicha mashg'ulotlar olib borildi. Tadqiqot guruhidagi uzunlikka sakrovchilar mashg'ulot dasturiga biz ishlab chiqqan texnik harakatlar rivojlantirish uchun ishlab chiqilgan maxsus harakatli o'yinlar usuli kiritilgan. Bizning o'yin uslubimizda, qo'llaniladigan mashqlar, o'yin vazifalari asosiy raqobat harakatining umumiy tuzilishini, texnik harakatlarning tashqi biomexanik tuzilishini saqlab qoladi. Ularni amalga oshirishda vosita harakatlarini rivojlantirishga yordam beradigan sharoitlar ta'minlanadi, izchillik va bosqichma-bosqichlikning psixologik shartlari asosida amalga oshiriladi, jismoniy rivojlantirishniga katta e'tibor qaratiladi. Maxsus o'yinlarni, o'yin vazifalarini ishlab chiqish, jismoniy fazilatlarini rivojlantirish uchun maxsus mashqlarni bajarish simulyatsiya mashqlariga asoslangan edi. Simulyatsiya mashqlari turli malakali sportchilarning texnik harakatlarini tayyorlash va takomillashtirishda ishlatilgan. Ularga ixtiyoriy mashqlar texnikasi haqida fikr yuritishga ruxsat berishdi, uning assimilyatsiya jarayonini osonlashtirish, raqobatbardosh mashqlar zarur muvofiqlashtirish tuzilishini amalga oshirish va funksional salohiyatini samaradorligini oshirish, motor funksiyalari o'rtasida samarali muvofiqlashtirish ta'minlash. Uzunlikka sakrovchilarning mashg'ulotlarida foydalanish uchun tavsiya etilgan o'yin vazifalari va mashqlari ikki guruhga bo'lingan. Birinchisi, vosita tajribasini kengaytirish, funksional va asosiy jismoniy tayyorgarlikni oshirishga yordam beradigan maxsus o'yinlar, umumiy rivojlanish maqsadlari va mashqlarini o'z ichiga oladi. Ikkinchi guruh – o'yinlar va maxsus yo'nalishdagi vazifalar. Ular uzunlikka sakrash texnikasini mohirona egallash, taktik fikrlashni yaxshilash, nufuzli musoboqalarda qiyin holatlarida harakat qilish, no'anaviy chiqishlarni topish, raqib bilan musoboqalashishga tayyor bo'lish tuyg'usini tarbiyalashga yordam beradi. Ikkala o'yin guruhi ham yosh uzunlikka sakrovchilarning umumiy va maxsus tayyorgarlik darajasini oshirishga qaratilgan.

Jismoniy rivojlantirishni tarbiyalashning asosiy yo'nalishi yangi turli xil vosita ko'nikmalarini egallashdir. Bolalarda jismoniy rivojlantirish darajasini aniqlash uchun biz ikkita testdan foydalanganmiz: 3x10 m va Rombergning murakkab namunasi. Eksperiment boshlanishidan oldin o'tkazilgan testda nazorat va tajriba guruhi uzunlikka sakrovchilarining jismoniy tayyorgarligi darajasida sezilarli farqlar yo'qligi aniqlandi: $p > 0,05$, 0,82 studentning t-mezonlari, $T = 0,07$ – Romberg namunasi). Jismoniy rivojlantirishni tarbiyalashda yangilik elementlarini o'z ichiga olgan mashqlar ishlatilgan. Jismoniy rivojlantirishga qaratilgan vazifalar o'quv mashg'ulotining asosiy qismining boshida amalga oshirildi, bu esa yuqori sifatli fazilatlarni rivojlantirish bilan bog'liq. Dam olish intervallari nisbatan to'liq tiklanish uchun etarli edi. Biz mashg'ulotda jismoniy rivojlanishni rivojlantirish uchun mashqlar miqdori ahamiyatsiz edi, ammo ular deyarli har bir darsga kiritilgan. Jismoniy rivojlantirishni ta'lim asosiy vositasi aniqlik va turli signallari (yorug'lik, tovush, ob'ekt harakat va boshqalar), farqlash, vaqti-vaqti bilan va o'zgaruvchan vaziyatga yoki muammoning g'ayrioddiy shakllanishiga hissa qo'shish.

XULOSA

Asosiy raqobat harakatining umumiy tuzilishini va texnik harakatlarning tashqi biyomexanik tuzilishini saqlab turuvchi o'yinlarni olib boruvchi mashqlarni, o'yin vazifalarini ishlab chiqish usuli, vosita harakatlarini rivojlantirishni osonlashtiradigan shart-sharoitlarni yaratishga, ketma-ketlik va bosqichma bosqichlikning didaktik tamoyilini amalga oshirishga imkon beradi.

Bu usul yosh uzunlikka sakrovchilarning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirish, vosita tajribasini kengaytirish, funktsional va asosiy jismoniy tayyorgarlikni oshirish, musoboqalarda mahorati va ko'nikmalarini olish, taktik fikrlashni yaxshilash, qiyin vaziyatlarda kurash olib borish qobiliyatini yaxshilash va ulardan an'anaviy bo'lmagan usullarni tezda topish imkonini beradi. O'quv mashg'ulotlarini yanada aniqroq boshqarish imkonini beradi.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 5 мартдаги ПФ-5368-сонли фармони —Жисмоний тарбия
2. ва спорт соҳасида давлат бошқаруви тизимини тубдан такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисидаги
3. Фармони. (Халқ Сўзи. 2018 йил 5- март.)
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ 5924-сонли фармони —Ўзбекистон Республикасида жисмоний
5. тарбия ва спортни янада такомиллаштириш ва оммалаштириш чоратадбирлари тўғрисидаги. Фармони
6. (Халқ сўзи 2020 йил 24-январ).
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ 3031-сон қарори —Жисмоний тарбия ва спортни янада
8. ривожлантириш чора тадбирлари тўғрисидаги (Халқ сўзи 3 июн 2017 йил)
9. Soliev I.R, Khaydrov B.SH, Mirzatillayev I.I, Khujamkeldiyev G.S, Ziyayev F.CH. Functional training level of
10. runners student-athletes sprinters. // International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol.24, Issue 05, 2020,
11. <http://www.psychosocial.com/article/PR201878/17061/> 46-50 бетлар.
12. Ziyayev F. C. et al. YENGIL ATLETIKA SPORT TURINI RIVOJLANTIRISHDA UMUMIY O'RTA T'ALIM MAKTABLARINING JISMONIY TARBIYA DARSLARIDA YENGIL ATLETIKA TURLARINI O 'RGATISH METODIKASINI

- TAKOMILLASHTIRISH SAMARADORLIGI //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2021. – Т. 1. – №. 3. – С. 348-355.
13. Xo‘jamkeldiyev G. S. et al. KICHIK RAZRYADLI O‘RTA MASOFALARGA YUGURUVCHILARNING MUSOBAQA OLDI TAYYORGARLIGI //Central Asian Research Journal For Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2021. – Т. 1. – №. 3. – С. 270-274.
14. Ziyayev F. C. et al. O ‘RTA MASOFAGA YUGURUVCHI YENGIL ATLETIKACHILARNI MUSOBAQA OLDI TAYYORGARLIGI SAMRADORLIGINI OSHIRISH //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2021. – Т. 1. – №. 4. – С. 78-90.
15. Каримов Ф. М. и др. БОШЛАНГИЧ ИХТИСОСЛИК ГУРУҲИДАГИ УЗУНЛИККА САКРОВЧИ ҚИЗЛАРНИНГ ДЕПСИНИШ КУЧИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2021. – Т. 1. – №. 4. – С. 119-125.
16. Солиев И. Р. и др. ЎРТА МАСОФАГА ЮГУРУВЧИЛАРНИ МУСОБАҚАЛАРГА ТАЙЁРЛАШ ТЕХНОЛОГИЯСИ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2021. – Т. 1. – №. 2. – С. 100-109.
17. Ортиқов М. и др. БИАТЛОНЧИЛАРНИ МУСОБАҚАЛАРГА ТАЙЁРЛАШДА МАШҒУЛОТ ЮКЛАМАЛАРИ ВОСИТАЛАРИНИНГ ОПТИМАЛАЛШТИРИШ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2021. – Т. 1. – №. 4. – С. 156-163.